

Influența școlilor europene asupra artei pianistice din Basarabia la confluența secolelor XIX–XX

Drd. Vasile GRECU,
Institutul Patrimoniului Cultural

Instituționalizarea așezămintelor muzicale în Basarabia își ia începutul după anii '90 ai sec. al XIX-lea. Premisele pentru fondarea acestora sunt create la începutul acestui secol. În Țările Române sosesc numeroși muzicieni străini, care îi familiarizează cu muzica „evropenească” pe copiii din familiile înstărite și, totodată, concertează în diferite saloane și săli publice. În această perioadă, de aprecierea publicului se bucurau pianistele Smaranda Șaptesate, Eufrosina Lătescu, Elena Asachi și harpistele Ermiona Asachi și Săftica Palade, dar și numeroși artiști străini, care întreprind turnee artistice în Moldova. Primelor decenii ale veacului aparțin și primele prelucrări pentru pian de muzică populară.

Mugurii școlii componistice naționale, care apar în prima jumătate a secolului, aduc și primele lucrări pentru pian, realizate în stilul și formele școlilor occidentale, adaptate la stratul sonor oral autohton.

Preocupările pentru promovarea artei pianistice au fost stimulate de compozitorii străini care, atrași de muzica noastră etnică, o valorifică în creația lor.

Către sfârșitul ultimului deceniu al sec. al XIX-lea, viața muzicală din Basarabia se intensifică, iar odată cu aceasta se deschid noi instituții de învățământ cu profil muzical-artistic, care sporesc simțitor interesul pentru studierea pianului.

Prin prisma evenimentelor din perioada menționată, în viața culturală se manifestă tendința de integrare a artei muzicale locale în circuitul artistic european. Datorită activității artistice a unor muziceni-profesioniști cu studii la conservatoarele din Rusia și Europa occidentală, viața muzicală din Basarabia, s-a intensificat simțitor, creând standarde de educație muzicală și de măiestrie interpretativă, cu impact semnificativ asupra pregătirii profesionale a pianiștilor.